

**СЛОВО ПРО НЕЗНАЙОМЦЯ ЗІ ЗНАЙОМИМ ГОЛОСОМ
(ПАМ'ЯТІ ЖУРНАЛІСТА ІВАНА ГВАТЯ)**

Валентина Піскун

**A WORD ABOUT A STRANGER WITH A FAMILIAR
VOICE (MEMORY OF JOURNALIST IVAN HVAT’)**

Valentyna Piskun

The article is dedicated to the memory of the Ukrainian journalist Ivan Hvat’ (March 30, 1950 – November 30, 2022). He was born in Czechoslovakia, in a Ukrainian family, graduated from the gymnasium in Pryashev in 1968. He went to Rome as a tourist, but due to the occupation of Czechoslovakia by Soviet troops, he ended up in exile. He received his education at “Pontificia Universitas Urbaniana de propaganda Fide” and at Ludwig-Maximilians-Universität, where he studied philosophy, Eastern European history and Slavic literature. After completing his studies, he worked for many years in the Ukrainian Radio Liberty studio under the pseudonym Yury Mayernyk (1973–1994). In 1995–1998 he continued to work in the Ukrainian studio in Kyiv, and in 1998–2003 in Prague. When the work at the Radio Svoboda studio ended, together with his wife Evelina, they moved to their native village of Ryashiv, Ivanovo. At that time, he collaborated with various publications, including Radio Svoboda as a correspondent for the Point of View column, and later with the Crimea reality project. The main topics that characterize him as a journalist and as a person who cares about the fate of Ukrainians: the consequences of the collapse of the USSR and the fate of Ukraine, Muscophilism and its inspiration by modern Russia, fake republics artificially created and financed by Russia; Russian imperialism and the Russian church as instruments of penetration into the Ukrainian public space and capture of the information space, etc.

Keywords: Ivan Hvat’, journalist, publicist, Radio Liberty (Svodoba), Ukraine, Russian imperialism.

Іван Гватъ.

Фото: Івана Грешлик¹

Світ так влаштований, що іноді ти не знаєш, кого зустрінеш завтра й якою визначальною може бути та зустріч. Із Іваном Гватем, журналістом радіо “Свобода”, я познайомилася доволі випадково. Трапилося це в 1998 році незадовго до завершення його роботи в Києві. Під ту пору він працював провідним редактором на радіо “Свобода”. Спокійний і розмірений голос, чоловік середньої статури звернувся з незвичною пропозицією: чи не хочу я познайомитися з його архівом, і якось влаштувати в надійне місце ці матеріали, бо він не має можливості їх забрати з собою. Ми довго розмовляли, він показував стоси тек: акуратно

складені у жовті паперові файли листи зі стенограмами передач з описом дати. Для кожної передачі ретельно підібраний матеріал: ксерокопії статей, біографії людей, вирізки з газет, іноді траплялися і статті. Саме тоді, з тих статей, я вперше дізналася про прометеївський рух – рух поневолених Москвою народів, що розгорнувся в середовищі політичних емігрантів у міжвоєнний період (1920-х – 1940-х рр.). Там також було багато матеріалів, що стосувалися діяльності української політичної еміграції. Частина з того, що мене дуже зацікавило, він передав як подарунок із його автографом. А все, що вмістилося в дві великі коробки, ми перевезли з Тетяною Михайлівною Ємець у приміщення бібліотеки Інституту українознавства Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка. Згодом, після реорганізації інституту, до Центру українознавства цього ж університету. Науковці користувалися цими матеріалами й дізнавалися багато чого такого, про що не писалося в нашій пресі, не озвучувалося на конференціях і було на той час недоступне в архівах. Після від’їзду пана Івана з України нам більше не привелося зустрітися. А 30 листопада 2022 р. надійшла сумна звістка, що його не стало.

¹ <https://ua.krymr.com/a/news-hvat-zhurnalist-smert/32156932.html>.

Журналіст і політичний коментатор Віталій Портніков назвав Івана Гватя “*людиною з майбутнього*”. “Із нашого майбутнього. 45 років тому юнаком він пережив усе те, що ми переживаємо сьогодні. Він пережив окупацію країни, в якій народився і з якою збирався пов’язати свою долю, і свої українські дослідження – Чехословаччини часів «**Празької весни**». І він не дав окупації зламати себе. Він кинув свій виклик Кремлю – і він виграв”².

Іван Гватя народився 30 березня 1950 року в с. Ряшів, що поблизу Бардієва у східній Словаччині, в українській родині. У 1968 р. закінчив Українську гімназію в Пряшеві (ЧССР). Події цього року в Чехословаччині – вторгнення радянських військ у серпні 1968, подальший наступ на демократію – всі ці обставини змінили плани й мрії багатьох, у тому числі й І. Гватя. Він згадував: “Я їхав до Риму як турист, відвідати архієпископа скитальців Івана Бучка³, з яким я рік раніше налагодив листування, щоб, окрім іншого, поповнювати свою філателістичну колекцію ватиканськими поштовими марками, листівками. Щоправда, й досі не можу пояснити собі, чому я взяв у поїздку свідоцтво про атестат зрілості. Може, у моїй підсвідомості було закладено щось таке, що мало свідчити про «забудькуватість» стосовно мого повернення? Не знаю. Водночас мушу сказати, що в перші дні мого перебування в Римі я запопадливо купував різні сувеніри, щоб привезти їх моїм сестрам, братам і батькам. Чекали вони на «сувенір» – на мої перші відвідини, повних двадцять два роки”⁴. Так своєрідна туристична “філателістична поїздка” до Італії несподівано перетворила його на емігранта. І. Гватя розпочав навчання у римському університеті “Pontificia Universitas Urbaniana de propaganda Fide”. Навчання в університеті Урбаніана чи не на все життя визначило інтерес І. Гватя до вивчення історії католицької церкви⁵. Священником він не

² ВІТАЛІЙ ПОРТНІКОВ, *Людина з майбутнього. Пам’яті журналіста і публіциста Івана Гватя*, 3 грудня 2022 р. <https://www.radiosvoboda.org/a/ivan-hvat-radio-svoboda/32159505.html>.

³ **Іван Бучко** (1891–1974), архієпископ Української греко-католицької церкви, доктор богослов’я, церковний і громадський діяч.

⁴ ІВАН ГВАТЬ, *Поки що політика в Україні (де) формує народ (Спілкувалася Івана Грешлик)*, [у:] “Український журнал”, 2009, № 11. <http://ukrzurnal.eu/ukr.archive.html/760/>.

⁵ IVAN HVAT’, *The Ukrainian Catholic Church, the Vatican and Soviet Union du-*

став, але ретельно досліджував історію католицької церкви і в тому числі її становище в СРСР.

Переїхавши в Німеччину до Мюнхена, він продовжив навчання в університеті Людвіга Максиміліана (Ludwig-Maximilians-Universität), де стає студентом філософії, східноєвропейської історії та слов'янської літератури. Про цей період свого життя І. Гвать згадував з особливою теплотою. “Цілком непередбачувано, завдяки священникові, покійному о. Василю Турковиду, якого згадую з великою вдячністю, я опинився у Західній Німеччині. Він мав репутацію захисника «дисидентів» – студентів, що вирішили не продовжувати шлях до священства. Оплатив мені інтенсивний курс німецької мови і радив, як у чужині стати на власні ноги. Завдяки отриманому в Німеччині статусу політичного біженця, я отримав стипендію для продовження університетських студій”⁶.

У Німеччині він розпочинає свою багаторічну роботу в українській студії “Радіо Свобода”, де працював у редакції під псевдонімом Юрій Маєрник (1973–1994 рр.). У 1995–1998 продовжив роботу в

ring the Pontificate of Pope John Paul II, [in:] “Religion in Communist Lands”, Keston, 1983, № 3, p. 269–280. https://biblicalstudies.org.uk/pdf/rc/11-3_264.pdf.

⁵ IVAN HVAT, *The Catacomb Ukrainian Catholic Church and Pope John Paul II*, 1984, 302 p. <https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/12934/file> та ін.

⁶ ІВАН ГВАТЬ, *Поки що політика в Україні (де) формує народ...*, op. cit.

⁷ Фото: <https://www.radiosvoboda.org/a/ivan-hvat-radio-svoboda/32159505.html>.

українській студії в Києві, а у 1998–2003 рр. у Празі. Коли завершилася робота на студії “Радіо Свобода”, разом із дружиною Евеліною переїхали до рідного Іванового села Ряшів. У цей час він співпрацював із різними виданнями в тому числі й з “Радіо Свобода” як кореспондент рубрики “Точка зору”, а згодом і з проєктом “Крим реалії”.

Важливо наголосити, що кожна стаття, яку готував Іван Гвань, спиралася на історичні факти, відзначається знаходженням влучних сентенцій, а почасти й тонкого сарказму, якщо йшлося про політику правлячих кіл СРСР щодо України й українців. Загалом можна окреслити такі теми, які найяскравіше виокремлюють його як журналіста й як людину небайдужу до долі українців: наслідки розвалу СРСР і доля України, москвофільство та його інспірації (спонукання і, підбурювання) сучасною Росією; штучно створювані й фінансовані Росією “лінії розлому України” в прикордонних областях як на заході, так і на сході та півдні; про російський антисемітизм і фашизм; про російський імперіалізм і російську церкву як інструменти проникнення в українське суспільне поле й захоплення інформаційного простору та ін. Чи не одним із перших серед журналістів Іван Гвань ще в 2000 році писав про своєрідний феномен роздвоєння України між “західною індивідуальністю” та “східним пристосуванством” й про те, що саме засоби масової інформації підживлюють такі наративи й впливають на поведінку людей та в такий спосіб цілеспрямовано коригують політичний вибір українців.

Проаналізуємо деякі публікації автора в рубриці “Точка зору”, вони прикметно окреслюють глибинність мислення автора й, певною мірою, артикують його прогностичні висловлювання щодо взаємин України та Росії. У грудні 2011 року Іван Гвань опублікував статтю “Україна в лещатах російських спецслужб”. У ній він розглянув, які заходи здійснювала Росія зі “зміни ідентифікації українців” й у який спосіб вони планують відродити “общерусское сознание”. Відомо, що у жовтні 2008 року в Росії при Південному федеральному університеті в Ростові-на-Дону створено Центр україністики, а вже у грудні було проведено міжнародну наукову конференцію “Геноцид і культурний етноцид русинів Карпатської Русі (кінець ХІХ – початок ХХ вв.)”. Частина матеріалів цієї конференції увійшла до збірника “Русини Карпатської Русі: проблемные вопросы истории и современность”, виданого 2010 р. Проаналізувавши публікації матеріалів цієї конференції,

журналіст наголошує: “У ростовському збірнику про «геноцид» русинів Закарпаття звертає на себе увагу стаття Олега Неменського. В ній автор нагадує, що, підбиваючи підсумки всеросійського перепису населення з 2002 року, Росія 2004 року визнала нову слов’янську етнічність – русинську. Виникає враження, начебто під час перепису населення 2002 року в Росії русинами визнала себе така велика кількість громадян Росії, що владі довелося терміново визнати їх окремою нацією, щоб вони почувалися в Росії як у справжній «керованій демократії»”. І далі автор цитує статтю О. Неменського:⁸ “Выведение этнических делений внутри Русского мира на «под-русский» уровень, способное примирить этно-региональные идентификации восточных славян с их русскими корнями и их русской историей, позволило бы сбредить (а во многом и возродить) общерусское самосознание и выбить почву из-под идентификационных конфликтов, обычно возникающих особенно в последнее время”⁹. Ідея “русского мира” плано-мірно набирала розмаху, а після заяви посла Росії в Україні Михайла Зурабова у червні 2010 р. про те, що українці та росіяни “є єдиним народом”, стала на рейки практичного втілення в життя, а О. Неменський обґрунтовував її науково. Журналіст Іван Гвать своїми статтями намагався упередити загрозу від подібних наукових обґрунтувань та творення нових ідентифікаційних практик. Він наголошував на тому, що Росія для досягнення мети не шкодувала вкладати кошти в різноманітні “проекти”, які й мали на меті творити “общерусское самосознание”.

2014 рік став своєрідним рубіконом, який Росія перейшла в стосунках із Україною. Від політики “заколісування в лоні «братських

⁸ **Олег Борисович Неменський**, історик, політолог; з 2004 року науковий співробітник Інституту слов’янознавства РАН, співробітник Центру україністики та білорусистики; з 2012 року провідний експерт Російського інституту стратегічних досліджень. Після вторгнення Росії в Україну один із активних розповсюджувачів антиукраїнських наративів, включений до санкційного Списку. <https://sanctions.nazk.gov.ua/ru/sanction-person/1181/>. О. Неменський є автором низки наукових праць: *Русскость и русинскость*, [у:] “Русин”, 2007, № 3, с. 92–96; “Русская земля” как базовое понятие русской идентичности. *За что сражались в Полтавской битве?* [у:] “Информационные войны”, 2012, № 1, с. 66–69.

⁹ ІВАН ГВАТЬ, *Україна в лещатах російських спецслужб*, 25 грудня 2011. <https://www.radiosvoboda.org/a/24433107.html>.

народів»” до відвертої дії творення «руського мира» в Україні засобами прямого вторгнення на її територію та створення так званих республік “ЛНР та ДНР”. Як відомо, голова так званого “Сойму підкарпатських русинів”, православний священник Дмитро Сидор ще 2008 року проголосив незалежність фейкової республіки “Підкарпатська Русь”. Судовий процес проти попа-сепаратиста тривав до 2012, він отримав, як писала газета “Україна молода”, “три роки позбавлення волі з відтермінуванням виконання вироку на два роки (стільки й вимагав прокурор) плюс 1840 грн. штрафу. Тобто за ґрати Сидор не сяде, але трохи налякатися і збавити сепаратистську риторику має. Адже, за статтею 75 Кримінального кодексу, він оминє “зону” тільки в тому разі, якщо впродовж дворічного випробувального терміну не вчинить нового правопорушення”¹⁰. Проте вже в червні 2014 р. цей “духовний лідер” русинів-сепаратистів Закарпаття в інтерв’ю “Литературной газете” закликав росіян активно освоювати Закарпаття, бо, за його словами, звідтам починається і тягнеться аж до Аляски “східнослов’янська, загальноросійська цивілізація”. Бачачи загрозу намагання Росії так само розіграти “русинську” карту зі створення Підкарпатської Русі Іван Гватя зазначав: “Восени 1998 року, угорська газета *Magyar Hírlap* написала, що русинських сепаратистів фінансово підтримує фонд «Русский мир», яким керує В’ячеслав Ніконов, онук сталінського міністра закордонних справ СРСР Молотова. За інформацією угорської газети, він переслав «батюшці» УПЦ (Московського патріархату) в Ужгороді Дмитрові Сидору понад 36 тисяч американських доларів, мовляв на підтримку «руського та русинського» шкільництва в Закарпатській області... 2009 року словацька газета *Literárny (dvoj)tyždeník*, посилаючись на американське товариство геостратегічних досліджень Stratfor, повідомила, що «рушійною силою за лаштунками сепаратистського руху русинів є Кремль». Мета заходів Москви – взяти під контроль Україну, територію якої на Захід перетікає 90 % російських енергоносіїв”¹¹. Тема русинів Закарпаття була однією із топових у журналістській практиці Івана Гватя й своє-

¹⁰ ДАНИЛО ІВАНІВ, *Пін-сепаратист отримав три роки*, [у:] “Україна молода”, 2012, вип. 042, 21 березня. <https://umoloda.kyiv.ua/number/2047/116/72934/>.

¹¹ ІВАН ГВАТЯ, *Чи справді Путін згорнув проєкт створення “Республіки Підкарпатська Русь”*, 14 грудня 2014 р. <https://www.radiosvoboda.org/a/26743130.html>.

рідно упереджувальним заходом проти дій сепаратистів та оплачуваних москвофілів.

Галицьке москвофільство було також гострою темою, якій журналіст приділяв чимало уваги. Даючи історичну довідку про появу москвофільства в середині XIX ст., він особливо наголошує на періоді Першої світової війни й порівнює із сучасним станом українського москвофільства. “Починаючи від 1909 року міністерство внутрішніх справ Росії перераховувало в Галичину щороку 60 тисяч рублів і додатково 25 тисяч – від міністерства фінансів. А для новоствореної тоді реакційної львівської газети «Подкарпатська Русь» окремо надавалася підтримка на суму 14 тисяч рублів. В підсумку – 99 тисяч золотих царських рублів щорічно. Було, отже, з чого жити галицьким москвофілам – «рубльофілам». Не диво, що вони розповсюджували гасло: «ми не русини, а настоящие русские». Тверде «ядро» москвофілів напередодні вибуху війни переїхало до Російської імперії, щоб там готувати ґрунт для «визволення». У серпні 1914 року в Києві вони заснували «Карпато-русский освободительный Комитет». В окремому зверненні «Комітет» закликав «Многострадальный Русский народ Галицкой земли», щоб він молитвами зустрічав православне російське військо і щоб «несчастный русский галичанин» у лавах австрійської армії кидав зброю і піддавався православному війську... За гроші з Петербурга київський «Комітет» оперативно підготував видання довідника під назвою «Современная Галичина. Этнографическое и культурно-политическое состояние, в связи с национально-общественными настроениями». Публікація призначалася для офіцерів російської армії”¹². Автор наголошує, що навіть такі заходи не допомогли росіянам. Вони програли війну, розвалилася російська імперія. Порівнює із сьогоденням і наголошує, що врешті решт колись прийде прозріння й до жителів новоутворених фейкових республік.

Турбувала Івана Гватя і внутріполітична ситуація в Україні. Його непокоїли ті негативні тенденції, які все більше набирали обертів в українському політикумі. Так, виступаючи у квітні 2010 року на сесії ПАРЄ у Страсбурзі, Віктор Янукович заявив, “що неправильним і несправедливим є визнавати Голодомор в Україні 1932–1933 років геноцидом, бо це була, мовляв, «спільна трагедія народів, що колись

¹² ІВАН ГВАТЬ, *Вдруге за сто років Росія лікує українців від москвофільства*, 18 липня 2014 р. <https://www.radiosvoboda.org/a/25461458.html>.

входили в єдиний Радянський Союз». Янукович не знає (і йому не підказали), що за результатами перепису населення СРСР 1937 року всього протягом 11 років населення Росії збільшилося на понад 16 мільйонів осіб (21 %), а населення України зменшилося на 4,8 мільйона (15,4 %). Ці статистичні дані з 1937 року опубліковані у Москві 1990 року. Як пояснити таке «чудо» в одній державі під назвою СРСР?»¹³. Журналіст не сприйняв і критично поставився до висловлювань Д. Табачника, міністра освіти й науки України про те, що «моральними авторитетами» для посадовця є Толстой і Достоевський. Ретельно, на прикладі висловлювань Достоевського, підкреслює, що той

не може бути «моральним авторитетом», так само як і Лев Толстой зі своїм «месіанством». «Достоевський намагався довести расову перевагу росіян над азійськими расами і виправдовував цивілізаційну та колонізаційну місію царської Росії в Азії. У «Щоденнику письменника за 1880 р.» він висловив радість від пацифікації («усмиреньня») туркменів. Комплекс неповноцінності Росії стосовно тодішніх західноєвропейських імперій Достоевський пояснив дуже промовистою фразою: «В Європі ми були татарами, зате в Азії ми європейці». Відгомін цього комплексу меншовартості лунає в Росії і досі»¹⁴.

У розлогу інтерв'ю, яке журналіст дав кореспондентці «Українського журналу» Івані Грешлик у 2009 році, наголошував на сучасній йому українській політиці й політичних діячах та їхній відповідальності перед народом: «В СРСР була колективна власність і виявилось,

¹³ ІВАН ГВАТЬ, 80-річчя Голодомору відзначили у Верховній Раді «квітневими жартами», 16 квітня 2013. <https://www.radiosvoboda.org/a/24958441.html>.

¹⁴ ІВАН ГВАТЬ, Дмитро Табачник про «моральний авторитет», 17 листопада 2010 р. <https://www.radiosvoboda.org/a/2222934.html>.

що колективне – нічиє. Так і з колективною відповідальністю українських парламентаріїв. Вона – нічия. Політика сучасного владного олімпу України характерна забреханістю і почуттям безкарності, бо колективна відповідальність помножена на відсутність людської порядності та ще й захищена імунітетом обернулася в безвідповідальність супроти громадян України”¹⁵.

Голос Івана Гватя упродовж усього його життя звучав українською мовою, як журналіст, він намагався впливати на події своїм словом. Слово для нього було тією «зброєю», яка допомагала творити добро, відстоювати правду й попереджати українців і світ про можливі загрози. Отож, нехай цей короткий есей буде своєрідним вінком нашої пам’яті і вдячності за віддане й відповідальне служіння справі.

References

HVAT’ IVAN, (2010), Dmytro Tabachnyk pro “moralnyi avtorytet”, 17 lystopada. <https://www.radiosvoboda.org/a/2222934.html>. [In Ukrainian].

HVAT’ IVAN, (2014), Vdruhe za sto rokiv Rosiia likuie ukraintyvid moskvofilstva, 18 lystopada. <https://www.radiosvoboda.org/a/25461458.html>. [In Ukrainian].

HVAT’ IVAN, (2013), 80-rychchia Holodomoru vidznachyly u Verkhovni Radi “kvytnyvymy zhartamy”, 16 kvitnia, <https://www.radiosvoboda.org/a/24958441.html>. [In Ukrainian].

HVAT’ IVAN, (2009), Poky shcho polityka v Ukraini (de) formuie narod, [in:] “Ukrainskyi zhurnal”, 11 <http://ukrzurnal.eu/ukr.archive.html/760>. [In Ukrainian].

HVAT’ IVAN, (2011), Ukraina v leshchatakh rosiiskykh spets-sluzhb, 25 hrudnia. <https://www.radiosvoboda.org/a/24433107.html>. [In Ukrainian].

HVAT’ IVAN, (2014), Chy spravdi Putin zghornuv proekt stvorennia “Respubliky Pidkarpatska Rus”, 14 hrudnia. <https://www.radiosvoboda.org/a/26743130.html>. [In Ukrainian].

HVAT’ IVAN, (1983), The Ukrainian Catholic Church, the Vatican and Soviet Union during the Pontificate of Pope John Paul II, [in:] “Reli-

¹⁵ ІВАН ГВАТЬ, *Поки що політика в Україні (де) формує народ...*, op. cit.

gion in Communist Lands”. Keston, № 3, p. 269–280. https://biblicalstudies.org.uk/pdf/rcl/11-3_264.pdf. [In Ukrainian].

HVAT’ IVAN, (1984), The Catacomb Ukrainian Catholic Church and Pope John Paul II, 302 p. <https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/12934/file>. [In Ukrainian].

IVANIV DANYLO, (2012), Pip-separatyst otrymav try roky, [in:] “Ukraina moloda”, vyp. 042, 21 bereznia. <https://umoloda.kyiv.ua/number/2047/116/72934>. [In Ukrainian].

PORTNIKOV VITALII, (2022), Liudyna z maibutnoho. Pamiati zhurnalista i publitsysta Ivana Hvatia, 3 hrudnia. <https://www.radiosvoboda.org/a/ivan-hvat-radio-svoboda/32159505.html>. [In Ukrainian].

Слово про незнайомця зі знайомим голосом (пам’яті журналіста Івана Гватя)

Стаття присвячена пам’яті українського журналіста Івана Гватя (30.03.1950–30.11.2022). Він народився в Чехословаччині, в українській родині, закінчив гімназію у Пряшеві в 1968. Як турист поїхав до Риму, проте через окупацію ЧССР радянськими військами опинився в еміграції. Освіту здобув у “Pontificia Universitas Urbaniana de propaganda Fide” та в Ludwig-Maximilians-Universität, де студіював філософію, східноєвропейську історію та слов’янську літературу. Після завершення навчання упродовж багатьох років працював в українській студії “Радіо Свобода” під псевдонімом Юрій Маєрник (1973–1994 рр.). У 1995–1998 продовжив роботу в українській студії в Києві, а у 1998–2003 рр. у Празі. Коли завершилася робота на студії “Радіо Свобода”, разом із дружиною Евеліною переїхали до рідного Іванового села Ряшів. У цей час він співпрацював із різними виданнями, в тому числі й з “Радіо Свобода” як коресподент рубрики “Точка зору”, а згодом і з проектом “Крим реалії”. Основні теми, які характеризують його як журналіста й як людину небайдужу до долі українців: наслідки розвалу СРСР і доля України, москвофільство та його інспірації сучасною Росією, штучно створювані й фінансовані Росією фейкові республіки; російський імперіалізм і російська церква як інструменти проникнення в українське суспільне поле та захоплення інформаційного простору та ін.

Ключові слова: Іван Гватя, журналіст, публіцист, Радіо Свобода, Україна, російський імперіалізм.

В. ПІСКУН, *Слово про незнайомця зі знайомим голосом...*

Валентина Піскун, доктор історичних наук, професор, завідувачка відділом, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України,

Valentya Piskun, Doctor of Science in History, professor, Head of department at M. S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archaeography and Source Studies National Academy of Sciences of Ukraine,

ORCID ID: 0000-0002-3817-0852

E-mail: Baturin@ukr.net

Received: 28.10.2022

Advance Access Published: December, 2022